

Εκπαίδευση Μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών σύμφωνα με τη Θεωρία του Συμπεριφορισμού

Μπάμπουλη Ιωάννα, MSc, Ψυχολόγος
Μηλάκης Εμμανουήλ, MEng, MA, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) προσδιορίζεται από την έκπτωση και τις αποκλίνουσες αντιδράσεις στους τομείς των αμοιβαίων κοινωνικών συναλλαγών, της επικοινωνίας, των ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, καθώς και στη γενική συμπεριφορά (Faras, Al Ateeqi, & Tidmarsh, 2010). Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΑΦ, όπως αναγνωρίζονται από το εγχειρίδιο «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition - DSM-5» περιλαμβάνουν ελλείμματα στην κοινωνική - συγκινησιακή αμοιβαιότητα, στις μη λεκτικές επικοινωνιακές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση σχέσεων, στερεοτυπικές ή επαναληπτικές κινήσεις, επιμονή σε τελετουργικά πρότυπα, εξαιρετικά περιορισμένα ενδιαφέροντα σε μη φυσιολογική ένταση ή εστίαση και υπερ-υποαντιδραστικότητα στα αισθητηριακά ερεθίσματα (APA, 2013), ενώ αντίστοιχα καταγράφονται αρκετές υποκατηγορίες ΔΑΦ (Grzadzinski, Huerta, & Lord, 2013).

Οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ΔΑΦ οφείλεται σε οργανικά και όχι ψυχογενή αίτια. Παρ'όλα αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα αίτια αυτά είναι ποικίλα ή συνενώνονται σε έναν οργανικό παράγοντα (Genovese & Butler, 2020). Τα κυριότερα γνωρίσματα της συμπτωματολογίας της ΔΑΦ περιλαμβάνουν βασικές ελλείψεις στην προσοχή (διάσπαση - αφαίρεση προσοχής ή αποφυγή βλεμματικής επαφής), τον προφορικό λόγο (ηχολαλία,

ακατάληπτη άρθρωση, στερεότυπος - ασυνάρτητος λόγος), τις κοινωνικές και συναισθηματικές εκδηλώσεις (αδυναμία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για επικοινωνία και κοινωνικές συναλλαγές), το παιχνίδι (ιδιόρρυθμη χρήση ή έμμονη προσκόλληση σε συγκεκριμένα παιχνίδια) και τις γνωσιακές λειτουργίες (νοητική καθυστέρηση ή γνωσιακά ελλείμματα), ενώ ένα από τα συνηθέστερα γνωρίσματα της ΔΑΦ αποτελεί, η επιλεκτική εστίαση της προσοχής σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Coulter, 2009, Johnston, 2019).

Θεωρία Συμπεριφορισμού και ΔΑΦ

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ΔΑΦ, ποικίλα ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν την αποδοτικότητα της αξιοποίησης τεχνικών που απορρέουν από τη θεωρία του Συμπεριφορισμού και ειδικότερα, από το μοντέλο της Συντελεστικής Εξαρτημένης Μάθησης, μίας διαδικασίας σταδιακής διαμόρφωσης μιας επιδιωκόμενης αντίδρασης μέσω της θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης επιμέρους συμπεριφορών που προσομοιάζουν σε αυτή (Pervin & John 2001). Η τροποποίηση της συχνότητας των συντελεστικών αντιδράσεων καθορίζεται από τους παράγοντες της

«ενίσχυσης» και της «τιμωρίας». Η θετική ενίσχυση οδηγεί σε αύξηση στη συχνότητα της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς λόγω της συνάφειάς της με ένα θετικό ερέθισμα, η άμεση τιμωρία οδηγεί σε ελάττωση στη συχνότητα της συμπεριφοράς λόγω της συνάφειάς με ένα αρνητικό ερέθισμα, η έμμεση τιμωρία προκαλεί ελάττωση στη συχνότητα της συμπεριφοράς λόγω της απόσυρσης ενός συναφούς θετικού ερεθίσματος και η αρνητική ενίσχυση προκαλεί την αύξηση στη συχνότητα της συμπεριφοράς λόγω της απόσυρσης ενός συναφούς αρνητικού ερεθίσματος (Γενά, 2002).

Η σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς, με εισηγητή τον Skinner (1976), αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους διαμόρφωσης συντελεστικών αντιδράσεων, με πλείστες ερευνητικές αποδείξεις της αποτελεσμα-

	Προσθήκη Συνέπειας	Αφαίρεση Συνέπειας
Αύξηση συχνότητας επιδιωκόμενης συμπεριφοράς	Θετική Ενίσχυση	Αρνητική Ενίσχυση
Μείωση συχνότητας επιδιωκόμενης συμπεριφοράς	Άμεση Τιμωρία	Έμμεση Τιμωρία

Πίνακας 1: Λειτουργίες Συντελεστικής Εξαρτημένης Μάθησης

Διάγραμμα 1: Στάδια Συντελεστικής Εξαρτημένης Μάθησης (Tan, Kasiveloo, & Abdullah, 2022)

τικότητα της στη θεραπεία μαθητών με ΔΑΦ (Sundberg & Michael, 2001). Το μοντέλο ορίζεται ως η διδασκαλία αλληπάλλληλων αντιδράσεων που είναι κλιμακωτά πλησιέστερες προς την τελική επιδιωκόμενη συμπεριφορά. Κατά τα επάλληλα στάδια της διαδικασίας, οι αντιδράσεις που είναι εγγύτερες προς την τελική συμπεριφορά ενισχύονται, ενώ οι παρεκκλίνουσες αντιδράσεις εξαλείφονται (Johnson, Kohler, & Ross, 2017). Απώτερο στόχο της όλης διαδικασίας αποτελεί η βελτίωση των σταδιακών αντιδράσεων έως την επίτευξη της τελικής συμπεριφοράς. Σε αυτά τα πλαίσια, η εκμάθηση της επιδιωκόμενης αντίδρασης επιμερίζεται στα τρία διαδοχικά βήματα της κατάκτησης ενός αρχικού, ενός ενδιάμεσου και ενός τελικού ή ολοκληρωμένου στόχου (Delprato, & Midgley, 1992).

Καθοριστική επίσης κρίνεται η διαμόρφωση ενός ήρεμου ψυχολογικού κλίματος με φιλική ατμόσφαιρα, η διαρκής παρακίνηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής, η παροχή απλών, ξεκάθαρων και μονοσήμαντων οδηγιών με σαφή γλώσσα, χειρονομίες και σύμβολα, η προσφορά μετρημένης βοήθειας, η κατά το δυνατόν συχνότερη επιδοκιμασία, ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των μαθητών με ΔΑΦ ως παρωθηγη για ενεργό συμμετοχή στις μαθησιακές διαδικασίες, η συχνή επανάληψη και η απαραίτητη αξιολόγηση κάθε σωστής ή λανθασμένης ενέργειας (Κυπριωτάκης, 1997).

Συμπεριφορισμός και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Ένα από τα κύρια κριτήρια κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών λογισμικών αποτελούν οι θεωρίες μάθησης και οι διδακτικές προσεγγίσεις στις οποίες εδράζονται (Espinoza, Perdomo, & Flores, 2006). Από τις πρώτες και κύριες θεω-

ρίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών απετέλεσε εκείνη του Συμπεριφορισμού (Winn, & Snyder, 1996), βάσει της οποίας οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές απέκτησαν την πρώτη τους εκπαιδευτική διάσταση (Quintana, et al., 2002). Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα των λογισμικών της θεωρίας του Συμπεριφορισμού ανέκαθεν σχετιζόταν άμεσα με το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο αξιοποιούνταν και το επίπεδο ικανοτήτων και το δυναμικό των μαθητών που τα χρησιμοποιούσαν (McGowan & Clark, 1985). Στις μέρες μας καταγράφεται μία αύξηση στις εκπαιδευτικές εφαρμογές του Συμπεριφορισμού κατά τη χρήση νέων μαθησιακών τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων (Gunnars, 2021). Τα παραπάνω λογισμικά αξιοποιώντας τις αρχές του Συμπεριφορισμού μπορούν να υποστηρίξουν την ευελιξία και την παραγωγικότητα κατά την απεικόνιση και οπτικοποίηση πληροφοριών και δεδομένων (Forbes, Höllerer, & Legrady, 2010), ενώ υπηρετούν πολλαπλές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε σχέση με ποικίλα προγράμματα σπουδών, μεθόδους αξιολόγησης και διδακτικά υλικά (Weegar & Pacis, 2012).

Ως βάση για το σχεδιασμό εκπαιδευτι-

κών λογισμικών, σύμφωνα με τη θεωρία του Συμπεριφορισμού, μπορούμε να θεωρήσουμε την άμεση ή έμμεση ανατροφοδότηση, ως ανταπόκριση στις επιλογές του μαθητή, μέσα στο περιβάλλον του λογισμικού (Cooper, 1993), που ως τελικό στόχο έχει τη μεταβολή μίας συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που προκύπτει από τη χρήση του λογισμικού (Deubel, 2003). Με αυτό τον τρόπο, η σχεδίαση εκπαιδευτικών λογισμικών εστιάζει στην ανταπόκριση των μαθητών στα ερεθίσματα, στην παρακίνηση της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς και στη σύνδεση των ερεθισμάτων με τις ενέργειες που ενισχύουν τη μάθηση (Eugenio & Ocampo, 2019). Τα συμπεριφοριστικά λογισμικά ενθαρρύνουν την εξάσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, διαβαθμισμένης και κλιμακούμενης δυσκολίας, μέσα από την άμεση επιβράβευση και τις σαφείς ενδείξεις επιτυχούς ή μη αποτελέσματος (Spygroulou, et al., 2013).

Συμπεριφοριστικά Λογισμικά και ΔΑΦ

Η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και εξειδικευμένων λογισμικών είναι κομβικής σημασίας για την υποστήριξη των μαθητών με ΔΑΦ (Wei, 2014), αφού είναι ικανή να ενισχύσει τη γνωστική ανάπτυξη και να μειώσει την ευερεθιστι-

Εικόνα 1: Παράδειγμα θετικής και αρνητικής ενίσχυσης σε λογισμικό για μαθητές με ΔΑΦ (Munoz, et al., 2018)

Διάγραμμα 2: Κατηγοριοποίηση υπολογιστικών τεχνολογιών για ΔΑΦ (Alves, et al., 2020)

κότητά τους (Guerra & Furtado, 2014). Οι μαθητές με ΔΑΦ δείχνουν ενδιαφέρον και κίνητρο για τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Goodwin, 2008) και ειδικότερα για τα εκπαιδευτικά πολυμέσα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Kee, 2009, da Silva, & Bissaco, 2022), ενώ τα εκπαιδευτικά λογισμικά πέραν της ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων, ενισχύουν ευρύτερα κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (Hayes, 2007).

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού υπολογιστικών τεχνολογιών για μαθητές με ΔΑΦ περιλαμβάνουν το δομημένο και προβλέψιμο περιβάλλον ατομικής ή συνεργατικής μάθησης, την πρόοδο, την ανατροφοδότηση και την ανταμοιβή, τη διαχείριση λαθών, καθώς και την ποικιλία δεξιοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή (Valencia, 2020). Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός των λογισμικών για μαθητές με ΔΑΦ δίνει έμφαση στην ανοχή στα διαδικαστικά λάθη, στην ανατροφοδότηση και την οπτική αρμονία (Mahmoudi, Badie, & Varnousfaderani, 2015). Οι εφαρμογές λογισμικών που αναπτύσσονται για τους μαθητές με ΔΑΦ, σύμφωνα με τη θεωρία του Συμπεριφορισμού, είναι ικανές να δομήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που διευκολύνουν την απόκτηση στοχευμένων κοινωνικών συμπεριφορών (Farias, et al., 2013), ενώ μπορούν να

υποστηρίξουν τη συναισθηματική σύνδεση με το λογισμικό, η οποία ενισχύει τη συχνότητα χρήσης του (Mintz, 2014). Παράλληλα, τα συμπεριφοριστικά εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση μέσω παιχνιδιού (Ahmad, et al., 2010), καθώς και να μεταφερθούν σε διαφορετικές πλατφόρμες, όπως υπολογιστές, φορητές συσκευές ή ακόμη και συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας, διατηρώντας τις ίδιες γνωστικές και μαθησιακές αρχές, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Presti, et al., 2017).

Συμπεράσματα

Ο σχεδιασμός αποδοτικών παρεμβατικών προγραμμάτων για μαθητές με ΔΑΦ, που στηρίζονται στη Συντελεστική Εξαρτημένη Μάθηση, ενδείκνυται να συνεκτιμά τις αρχές της εξατομικευ-

Εικόνα 2: Γραφικό περιβάλλον συμπεριφοριστικού λογισμικού για μαθητές με ΔΑΦ (Ahmad, et al., 2010)

μένης διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ελλείψεις, το μαθησιακό ιστορικό, τις πολιτισμικές διαφορές και ιδιομορφίες, την ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση και την ανομοιογενή κλινική εικόνα του μαθητή με ΔΑΦ. Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά σύμφωνα με τη θεωρία του Συμπεριφορισμού, τα οποία μπορούν να δώσουν κατάλληλα κίνητρα στους μαθητές με ΔΑΦ και να διηγηθούν το ενδιαφέρον και τη συναισθηματική τους σύνδεση, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων. Καταγράφεται επίσης μία ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της μεταφοράς των συμπεριφοριστικών λογισμικών, σε εφαρμογές για νέες φορητές συσκευές, οι οποίες θα είναι περισσότερο εκπαιδευτικά εύχρηστες και προσβάσιμες, και θα αυξάνουν τα κίνητρα χρήσης και τα παρεχόμενα ερεθίσματα, για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των μαθητών με ΔΑΦ.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Ahmad, I., Ismail, N., Azman, F. N., & Dolhalit, M. L. (2010). Designing Educational Computer Games to assist Autism Children Learn Using Games-Based Learning. Faculty of Information and Communication Technology Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Durian Tunggal, Melaka. Journal RCEE & RHEd.
- Alves, F. J., De Carvalho, E. A., Aguilár, J., De Brito, L. L., & Bastos, G. S. (2020). Applied behavior analysis for the treatment of autism: A systematic review of assistive technologies. *IEEE Access*, 8, 118664-118672.
- American Psychiatric Association, & American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*. 2013. Washington, DC: American psychiatric association.
- Cooper, P. A. (1993). Paradigm shifts in designed instruction: From behaviorism to cognitivism to constructivism. *Educational technology*, 33(5), 12-19.
- Coulter, R. A. (2009). Understanding the Visual Symptoms of Individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD). *Optometry & Vision Development*, 40(3).
- da Silva, A. L., & Bissaco, M. A. S. (2022). Educational platform for support in the experience, communication and behavior of children with autism spectrum disorder. *Research on Biomedical Engineering*, 1-31.
- Delprato, D. J., & Midgley, B. D. (1992). Some fundamentals of BF Skinner's behaviorism. *American psychologist*, 47(11), 1507.
- Deubel, P. (2003). An investigation of behaviorist and cognitive approaches to instructional multimedia design. *Journal of educational multimedia and hypermedia*, 12(1), 63-90.
- Espinoza, N., Perdomo, B., & Flores, M. (2006). A methodology for educational software evaluation (ESE). *Emerging Trends and Challenges in IT Management*, 2, 939-941.
- Eugenio Jr, F. C., & Ocampo, A. J. T. (2019). Assessing classcraft as an effective gamification app based on behaviorism learning theory. In *Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and Computer Applications* (pp. 325-329).
- Faras, H., Al Ateeqi, N., & Tidmarsh, L. (2010). Autism spectrum disorders. *Annals of Saudi medicine*, 30(4), 295-300.
- Farias, E., Cunha, M., Souza Júnior, M., & Jacinto, B. (2013). Designing of a TEACCH-based Software Prototype for Assisting in Literacy of Children with Autism Spectrum Disorders.
- Forbes, A., Höllerer, T., & Legrady, G. (2010). Behaviorism: A framework for dynamic data visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 16(6), 1164-1171.
- Genovese, A., & Butler, M. G. (2020). Clinical assessment, genetics, and treatment approaches in autism spectrum disorder (ASD). *International journal of molecular sciences*, 21(13), 4726.
- Goodwin, M. S. (2008). Enhancing and accelerating the pace of autism research and treatment: The promise of developing innovative technology. *Focus on autism and other developmental disabilities*, 23(2), 125-128.
- Grzadzinski, R., Huerta, M., & Lord, C. (2013). DSM-5 and autism spectrum disorders (ASDs): an opportunity for identifying ASD subtypes. *Molecular autism*, 4(1), 1-6.
- Guerra, E., & Furtado, F. (2014). A Proposal for Multidisciplinary Software for People with Autism. In *Mobile Networks and Cloud Computing Convergence for Progressive Services and Applications* (pp. 295-319). IGI Global.
- Gunnars, F. (2021). A large-scale systematic review relating behaviorism to research of digital technology in primary education. *Computers and Education Open*, 2, 100058.
- Hayes, G. R. (2007). *Understanding educational technology through special education and autism*. University of California, Irvine.
- Heiden L.A., Hersen M. (2011). Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο.
- Johnson, G., Kohler, K., & Ross, D. (2017). Contributions of Skinner's theory of verbal behaviour to language interventions for children with autism spectrum disorders. *Early Child Development and Care*, 187(3-4), 436-446.
- Johnston, K., Murray, K., Spain, D., Walker, I., & Russell, A. (2019). Executive function: Cognition and behaviour in adults with autism spectrum disorders (ASD). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(10), 4181-4192.
- Kee, K. (2009). Harnessing commercial off the shelf (COTS) video games in special education: A retrospective reflection of pedagogy and learning observed with three autistic children in game play. In *Learn to Game, Game to Learn" International Simulation and Gaming Association 40th Annual Conference* (Vol. 29, pp. 1-8).
- Mahmoudi, M. T., Badie, K., & Varnousfaderani, S. H. A. A (2015). A Comparative Study on The Existing Graphical User Interfaces for Occupational Therapy. In *The 7th International Conference on Information Technology* (pp. 587-596).
- Mintz, J. (2014). The role of user emotional attachment in driving the engagement of children with autism spectrum disorders (ASD) in using a smartphone app designed to develop social and life skill functioning. In *International Conference on Computers for Handicapped Persons* (pp. 486-493). Springer, Cham.
- Munoz, R., Morales, C., Villarroel, R., Quezada, A., & De Albuquerque, V. H. C. (2018). Developing a software that supports the improvement of the theory of mind in children with autism spectrum disorder. *IEEE Access*, 7, 7948-7956.
- Pervin, A.L., John, P.O. (2001). *Θεωρίες Προσωπικότητας (Έρευνα και Εφαρμογές)*. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος.
- Presti, G., Premarini, C., Leuzzi, M., Di Blasi, M., & Squatrito, V. (2017). Recursiveness in learning processes: An analogy to help software development for ABA intervention for autistic kids. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1906, No. 1, p. 190013). AIP Publishing LLC.
- Quintana, C., Krajcik, J., Soloway, E., & Norris, C. (2002). A framework for understanding the development of educational software. In *The human-computer interaction handbook* (pp. 855-866). CRC Press.
- Skinner, B. F. (1976). *About behaviorism*. Vintage.
- Spyropoulou, M., Ntourou, D., Simaki, V., Malagkoniari, D., Koumpouri, A., & Sorra, M. (2013, September). Evaluating the correspondence of educational software to learning theories. In *Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics* (pp. 250-257).
- Sundberg, M. L., & Michael, J. (2001). The benefits of Skinner's analysis of verbal behavior for children with autism. *Behavior modification*, 25(5), 698-724.
- Tan, K. H., Kasiveloo, M., & Abdullah, I. H. (2022). Token Economy for Sustainable Education in the Future: A Scoping Review. *Sustainability*, 14(2), 716.
- Valencia, K., Rusu, V. Z., Jamet, E., Zúñiga, C., Garrido, E., Rusu, C., & Quiñones, D. (2020). Technology-based social skills learning for people with autism spectrum disorder. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 598-615). Springer, Cham.
- Weegar, M. A., & Pacis, D. (2012, January). A comparison of two theories of learning-behaviorism and constructivism as applied to face-to-face and online learning. In *Proceedings e-leader conference*, Manila.
- Wei, X., Wagner, M., Christiano, E. R., Shattuck, P., & Yu, J. W. (2014). Special education services received by students with autism spectrum disorders from preschool through high school. *The Journal of special education*, 48(3), 167-179.
- Winn, W., & Snyder, D. (1996). *Cognitive perspectives in psychology*. DH Jonassen (Ed.), *Handbook for research for educational communications and technology*.
- Γενά, Α. (2002). *Αυτισμός και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: αξιολόγηση, διάγνωση, αντιμετώπιση*.
- Κυπριωτάκης Α.Β. (1997). *Τα Αυτιστικά Παιδιά και η Αγωγή τους*. Ηράκλειο: Ιδιωτική.